

*Баласанова В.А.
аспирант
факультет психологии
Педагогический институт
преподаватель
Инжиниринговый колледж
НИУ БелГУ
Россия, Белгород*

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию методологических оснований изучения готовности будущего учителя к исследовательскому обучению младших школьников. В работе проводится анализ соответствующей литературы, изучаются основные подходы к определению готовности будущего учителя к проведению исследовательской работы с учениками младшего школьного возраста. Важными аспектами исследования являются анализ факторов, влияющих на готовность учителя, а также выявление потребностей в профессиональной подготовке будущих учителей по данному направлению. Результаты работы позволят определить ключевые компетенции и знания, необходимые для успешной реализации исследовательского обучения в младших классах, и разработать рекомендации по формированию готовности будущих учителей к данному виду образовательной деятельности.

Ключевые слова: педагог, образование, исследование, младший школьник, студент, деятельность, обучение, адаптация.

*Balasanova V.A.
postgraduate student
Faculty of Psychology of the Pedagogical Institute
teacher of Engineering College
BelSU
Russia, Belgorod*

METHODOLOGICAL BASES OF STUDYING THE READINESS OF A FUTURE TEACHER TO RESEARCH TEACHING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Abstract. This paper is devoted to the research of methodological foundations of studying the readiness of a future teacher to research training of junior schoolchildren. The paper analyzes the relevant literature, studies the main approaches to determining the readiness of a future teacher to conduct research work with junior school students. Important aspects of the study are the analysis of factors affecting teacher readiness, as well as the identification of needs in the professional training of future teachers in this area. The results of the work will make it possible to determine the key competencies and knowledge necessary for the successful implementation of research education in junior high schools, and to develop recommendations for the formation of future teachers' readiness for this type of educational activity.

Key words: teacher, education, research, junior schoolchild, student, activity, learning, adaptation.

В современном обществе происходит обновление российской системы образования, особое внимание уделяется повышению качества подготовки учителей. Сегодняшние образовательные технологии стремятся обеспечить профессиональную подготовку учителей, позволяющую им достигать творческих и личностных успехов. В связи с этим, учителям предъявляются высокие требования к их профессиональной подготовке. Одной из основных составляющих процесса саморазвития школы является творческая и инновационная деятельность учителей. Именно они являются источниками развития школы, которые находят свое отражение в создании нового типа образовательного учреждения. Учителя активно разрабатывают и внедряют новые содержательные аспекты образования, а также новые образовательные технологии. Они также укрепляют связи школы с научными исследованиями и обращаются к мировому педагогическому опыту. Учитель, как ключевой участник педагогического процесса, играет важную роль в преобразовании системы образования. Он является главным исполнителем изменений, направленных на прогресс и развитие в образовании. Учителям необходимо обладать не только знаниями и методиками преподавания, но и способностью к адаптации и постоянному самосовершенствованию. Современные методы обучения ставят перед учителями задачу развития критического мышления, творческого потенциала и самостоятельности учащихся. Учителя должны быть готовыми к применению различных педагогических подходов и методов, которые позволят им эффективно работать с разнообразными учениками. Помимо этого, учителя также должны уметь адаптироваться к быстро меняющимся образовательным требованиям и технологиям. Они должны быть готовыми использовать современные информационные и коммуникационные технологии в своей работе, чтобы сделать обучение более интерактивным и привлекательным для учащихся.

Таким образом, профессиональная подготовка учителей является неотъемлемой частью развития образования. Учителя должны стремиться к постоянному самосовершенствованию, быть открытыми к новым идеям и инновациям, чтобы эффективно выполнять свою роль в процессе образования и способствовать развитию учащихся.

Сформированный на ранних стадиях обучения познавательный интерес, творческие способности и исследовательские навыки составляют прочную основу для формирования будущих квалифицированных специалистов.

Различные аспекты решения проблемы формирования исследовательских умений учащихся представлены в научных исследованиях В.И. Андреева, Г.О. Лагутиной, А.Г. Иодко, А.Ю. Карлащук, Л.О. Михеевой, М.С. Мирзаева, Г.В. Лиходеевой, Д.К. Баматова, О.В. Поздняковой, Е.Ф. Варгановой, С.И. Герасимовой, М.Г. Горбенко и др. Исследование проблемы формирования исследовательских навыков во время трудовой подготовки учащихся до сих пор остается недостаточно исследованной. Именно трудовое обучение предлагает значительные потенциальные возможности для развития исследовательских умений и навыков.

Новым подходом, способным изменить сложившуюся ситуацию в образовании, может выступить антропологический подход, ориентирующий на человека как главную цель и ценность. Его основные положения раскрываются в работах Б. М. Бим-Бада, В. П. Зинченко, Е. Г. Ильяшенко, Е. И. Исаева, Ю. И. Салова, В. И. Слободчикова, Ю. С. Тюникова и других ученых. В образовании данный подход акцентирует внимание на многофакторных источниках и процессах развития личности ученика в неразрывном взаимодействии биологических, социальных и духовных факторов.

Антропологический подход в образовании — это подход, который ставит в центр внимания человека, его индивидуальность, потребности и возможности. Это философия, которая учитывает, что каждый ученик уникален и что обучение должно быть адаптировано под его индивидуальные потребности и интересы.

В контексте подготовки будущих учителей начальной школы к исследовательскому обучению школьников, антропологический подход включает в себя ряд ключевых аспектов. Он предполагает, что учителю необходимо уметь создавать обучающую среду, в которой каждый ученик может проявить свои индивидуальные способности и развить личностные качества. Это означает, что учитель должен быть способен не только передавать знания, но и стимулировать учеников к самостоятельному обучению и исследованию.

Дидактическая готовность к исследовательскому обучению школьников означает, что учитель обладает необходимыми знаниями и

умениями для организации исследовательской работы. Это включает знание методов исследования, умение формулировать исследовательские вопросы и задачи, умение анализировать и интерпретировать результаты. Важно также умение создать такую образовательную среду, которая способствует активизации познавательной активности учащихся, их самостоятельности и критического мышления.

Для изучения проблемы дидактической готовности будущих учителей начальной школы к исследовательскому обучению школьников используются различные методологические подходы. В частности, проводятся анкетирования, интервьюирование будущих учителей, наблюдения за их практической деятельностью, анализ результатов учебной работы и другие методы, направленные на выявление факторов, влияющих на дидактическую готовность учителей к организации исследовательского обучения.

Важным аспектом антропологического подхода является также акцент на том, что учитель должен быть готов не только к передаче знаний, но и к активному слушанию учащихся, учету их мнений и предложений в процессе обучения. Это требует от учителя гибкости, творческого подхода к преподаванию и умения менять свои методы и подходы в зависимости от потребностей и интересов учеников.

Антропологический подход требует от учителя также умения быть рефлексивным, то есть способность оценивать свою работу, анализировать свои успехи и неудачи, и постоянно совершенствоваться в профессии. Это включает в себя не только способность к самоанализу, но и умение принимать и использовать обратную связь от учеников и коллег.

Использование данного подхода открывает новые возможности для разработки эффективных программ и методик подготовки будущих учителей, способствующих успешной реализации исследовательского обучения в начальной школе.

Проведенный нами анализ педагогической практики профессиональной подготовки учителей начальной школы позволяет нам сделать вывод, что в настоящее время студенты не получают знания об антропологическом знании, который позволил бы раскрыть новые методы развития исследовательского обучения у младших школьников. Мы поддерживаем позицию В.И. Андреева в том, что именно из-за сужения антропологического знания в обучении студентов допускаются ряд ошибок. При внедрении антропологического подхода в учебный процесс педагогического вуза с целью формирования ценностного отношения будущих учителей к личности учащегося предполагалось значительно изменить цели, содержание и методики преподавания ряда психолого-педагогических дисциплин. Антропологический подход в среднем профессиональном образовании направлен на гуманизацию педагогических

взглядов и формирование у будущих педагогов ценностного отношения к развивающейся личности учащегося.

Мы предполагаем, что формирование ценностного отношения будущих учителей к личности учащегося при использовании антропологического подхода будет осуществляться эффективно при создании определенного комплекса взаимосвязанных условий:

1) Осуществление анализа, преобразования и обогащения житейских знаний и установок студентов, связанных с личностью учащегося и процессом его развития, путем включения научных знаний антропологического характера.

2) Подчеркивание противоречия между имеющимися и необходимыми знаниями, средствами и компетенциями для проведения процесса развития личности ученика, чтобы усилить осознание этого противоречия у будущих учителей.

3) Формирование образовательной обстановки для создания общего багажа значимых смыслов в учебной и профессиональной среде, где педагоги выступают как сторонники гуманистических профессиональных ценностей.

4) Включение будущих педагогов в активное участие в лично и профессионально значимых для них видах деятельности, что способствует формированию ценностного отношения к ученику.

Современное образование требует от учителей не только традиционных знаний и навыков преподавания, но и способности развивать исследовательские умения учащихся. В связи с этим важным аспектом становится изучение готовности будущего учителя к проведению исследовательского обучения младших школьников. Для достижения этой цели предлагается использовать антропологический подход, который позволяет основательно изучить личностные особенности, ценностные установки и профессиональные убеждения будущих педагогов.

Принципы использования антропологического подхода в изучении готовности будущего учителя к исследовательскому обучению младших школьников мы определили следующим образом:

1) Основное внимание уделяется изучению личностных особенностей будущего учителя и его отношению к ученикам, в том числе развитию эмпатии, умения слушать и понимать потребности каждого ученика.

2) Акцентируется на ценностном отношении к процессу обучения и воспитания, где студенты осознают важность гуманистических ценностей в своей будущей профессиональной деятельности.

3) Исследование студенческих знаний, убеждений и представлений о процессе развития личности учащегося и методов его изучения.

4) Важным принципом является формирование готовности будущего учителя к поддержанию и стимулированию исследовательской активности учащихся, созданию условий для самостоятельного поиска и анализа

информации, развитию критического мышления и умения проводить эксперименты.

5) Студенты должны быть включены в разнообразные практические ситуации, которые помогут им развить навыки общения, рефлексии и профессиональной деятельности, способствующие формированию готовности к проведению исследовательского обучения младших школьников.

6) Принцип активного взаимодействия с реальной образовательной практикой, включая возможность наблюдения, участия в учебно-исследовательских проектах, а также использование лучших практик в области исследовательского обучения младших школьников.

7) Формирование у студентов гибкого и адаптивного отношения к изменяющимся обстоятельствам, что позволит им адекватно реагировать на индивидуальные особенности учеников, а также позволит внедрять инновационные подходы в образовательный процесс.

8) Содействие осознанному и целенаправленному обучению со стороны студентов, что способствует формированию их профессиональных компетенций и мотивации к развитию собственной педагогической карьеры.

Изучение готовности будущего учителя к проведению исследовательского обучения младших школьников с использованием антропологического подхода демонстрирует уникальные перспективы в контексте современной педагогической науки. Методологические основания данного подхода позволяют глубоко погрузиться в понимание индивидуальной природы будущих педагогов, их ценностных установок и личностных особенностей, что является критически важным для разработки эффективных стратегий профессиональной подготовки учителей.

Антропологический подход позволяет выявить уникальные характеристики будущих учителей, важные для успешной реализации исследовательского обучения у младших школьников.

Использованные источники:

1. Григорьева Н.С. Индивидуальные подходы в обучении школьников: теория и практика / Н.С. Григорьева. – Москва: Педагогика, 2021. – 256 с.
2. Иванова Е.Н. Учебно-методическое пособие по обучению школьников: теория и практика / Е.Н. Иванова. – Москва: Просвещение, 2018. – 176 с.
3. Кузнецова Л.Е. Исследовательское обучение младших школьников: практика и методика: учебное пособие / Л.Е. Кузнецова. – Москва: Дрофа, 2018. – 240 с.
4. Лебедева И.В. Исследовательское обучение: методологические основы и практические аспекты: учебное пособие / И.В. Лебедева. – Москва: Просвещение, 2017. – 176 с.
5. Петров В.И. Психология обучения школьников: основные понятия и методы / В.И. Петров. – Москва: Дрофа, 2019. – 320 с.

6. Смирнова А.А. Инновационные подходы в обучении школьников: современные тенденции и перспективы / А.А. Смирнова. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2020. – 240 с.